

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE AVANÇOS EM TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS NA CIRURGIA PEDIÁTRICA: BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES CLÍNICAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 10/04/2024](#)

INTEGRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE ON ADVANCES IN MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES IN PEDIATRIC SURGERY: BENEFITS AND CLINICAL APPLICATIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10959485

Beatriz Antonia de Jesus Simonato¹; Daniela Franco da Veiga Cinquini²;
Gleiciene da Silva Oliveira Ribeiro³; Letícia Fernandes Silva⁴; Manoel
Ricardo Siqueira Grundemann⁵; Milena Nunes Pedroso⁶; Pablo Cristiano
Machado⁷; Rafael Lucas Bueno da Silva⁸; Renata de Oliveira Reginaldo⁹;
Ricardo José Ferreira¹⁰

RESUMO

Este artigo revisa a literatura atual sobre os avanços em cirurgia pediátrica minimamente invasiva, abordando diversos tópicos, como técnicas cirúrgicas, anestesia personalizada, tecnologia e inovação, educação e treinamento, abordagens multidisciplinares e impacto na qualidade de vida. Os estudos revisados destacam os benefícios das técnicas

minimamente invasivas, incluindo menor tempo de recuperação, menor dor pós-operatória e menor taxa de complicações. Além disso, enfatizam a importância da abordagem multidisciplinar, da avaliação da competência e da qualidade de vida dos pacientes pediátricos. O artigo conclui que a cirurgia pediátrica minimamente invasiva é uma área em constante evolução, com potencial para melhorar significativamente os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes pediátricos, apesar dos desafios ainda presentes.

Palavras-chave: cirurgia pediátrica, cirurgia minimamente invasiva, tecnologia médica.

ABSTRACT

This article reviews the current literature on advances in minimally invasive pediatric surgery, addressing various topics such as surgical techniques, personalized anesthesia, technology and innovation, education and training, multidisciplinary approaches, and impact on quality of life. The reviewed studies highlight the benefits of minimally invasive techniques, including shorter recovery time, less postoperative pain, and lower complication rates. Additionally, they emphasize the importance of multidisciplinary approach, competence assessment, and quality of life evaluation in pediatric patients. The article concludes that minimally invasive pediatric surgery is an evolving field with the potential to significantly improve clinical outcomes and quality of life for pediatric patients, despite the challenges still present.

Keywords: pediatric surgery, minimally invasive surgery, medical technology.

1. INTRODUÇÃO

A cirurgia pediátrica é uma especialidade médica fundamental que aborda uma ampla variedade de condições complexas em pacientes jovens, desde recém-nascidos até adolescentes. Ao longo das décadas, os

avanços tecnológicos têm revolucionado a prática cirúrgica, permitindo o desenvolvimento de técnicas cada vez mais seguras e eficazes. Entre essas inovações, destacam-se as técnicas minimamente invasivas, que têm ganhado destaque significativo na abordagem de condições pediátricas.

A cirurgia pediátrica minimamente invasiva envolve procedimentos realizados através de pequenas incisões, utilizando instrumentos especiais e uma câmera de vídeo para orientar o cirurgião durante o procedimento. Essa abordagem oferece uma série de benefícios em comparação com as técnicas tradicionais de cirurgia aberta, incluindo menor tempo de recuperação, menor dor pós-operatória, redução do risco de complicações e cicatrizes mínimas. Além disso, a menor invasividade desses procedimentos pode resultar em um retorno mais rápido às atividades normais e uma melhor qualidade de vida para os pacientes pediátricos.

Diante do crescente interesse e adoção das técnicas minimamente invasivas na cirurgia pediátrica, surge a necessidade de uma revisão integrativa da literatura para consolidar e avaliar criticamente os avanços recentes nessa área. Esta revisão visa reunir e analisar estudos relevantes que abordam diversos aspectos das técnicas minimamente invasivas na cirurgia pediátrica, incluindo novas tecnologias, aplicações clínicas, resultados e desafios enfrentados pelos profissionais de saúde.

Objetivos do Estudo

Este estudo tem como objetivo principal analisar e sintetizar as evidências disponíveis na literatura científica sobre os avanços em técnicas minimamente invasivas na cirurgia pediátrica. Os objetivos específicos incluem:

I Avaliar as diferentes técnicas minimamente invasivas utilizadas na cirurgia pediátrica e suas respectivas aplicações clínicas.

II Investigar os benefícios e as limitações dessas técnicas em comparação

com a cirurgia aberta tradicional.

III Explorar o impacto das técnicas minimamente invasivas na qualidade de vida dos pacientes pediátricos.

IV Discutir os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na adoção e implementação das técnicas minimamente invasivas na cirurgia pediátrica.

V Identificar lacunas na literatura e propor áreas de pesquisa futura para avançar ainda mais o campo da cirurgia pediátrica minimamente invasiva.

Ao alcançar esses objetivos, esperamos fornecer uma visão abrangente e atualizada dos avanços nessa área, contribuindo para a melhoria contínua da prática clínica e o bem-estar dos pacientes pediátricos submetidos a procedimentos cirúrgicos.

2. AVANÇOS EM TÉCNICAS MINIMAMENTE INVASIVAS NA CIRURGIA PEDIÁTRICA

Os avanços em técnicas minimamente invasivas na cirurgia pediátrica representam uma evolução significativa no campo da medicina, proporcionando benefícios substanciais aos pacientes pediátricos. A laparoscopia e a cirurgia robótica são duas das principais modalidades minimamente invasivas que têm sido cada vez mais utilizadas na prática clínica pediátrica. Nesta seção, abordaremos os avanços recentes nessas técnicas e sua aplicação específica na cirurgia pediátrica, com base nos estudos de Smith e Brown (2020), Kim e Lee (2019) e Torres e Perez (2018).

A laparoscopia, uma técnica minimamente invasiva que utiliza pequenas incisões e uma câmera para visualização interna, tem sido amplamente adotada na cirurgia pediátrica devido à sua precisão e menor trauma tecidual. Estudos, como o de Kim e Lee (2019), destacam a eficácia da laparoscopia em uma variedade de procedimentos pediátricos, incluindo apendicectomia, correção de hérnias e cirurgia de refluxo gastroesofágico. A laparoscopia proporciona uma visão ampliada do campo cirúrgico,

permitindo uma manipulação precisa dos tecidos e uma identificação mais precisa de estruturas anatômicas, o que reduz significativamente o risco de lesões iatrogênicas.

Além da laparoscopia, a cirurgia robótica emergiu como uma técnica minimamente invasiva promissora na cirurgia pediátrica. Estudos, como o de Smith e Brown (2020), demonstram os benefícios da cirurgia robótica em procedimentos pediátricos complexos, como correção de cardiopatias congênitas e ressecção de tumores abdominais. O sistema robótico oferece aos cirurgiões uma precisão excepcional e uma visão tridimensional imersiva, permitindo uma manipulação delicada e meticulosa dos tecidos, mesmo em espaços confinados. Além disso, a cirurgia robótica pode facilitar a realização de procedimentos altamente complexos com menor trauma e tempo de internação reduzido.

Os benefícios das técnicas minimamente invasivas na cirurgia pediátrica são inúmeros. Em primeiro lugar, essas técnicas estão associadas a um menor tempo de recuperação em comparação com a cirurgia aberta tradicional. Devido às pequenas incisões e ao menor trauma tecidual, os pacientes pediátricos submetidos a cirurgia minimamente invasiva geralmente experimentam uma recuperação mais rápida e retorno mais precoce às atividades normais. Além disso, a menor dor pós-operatória e a redução da necessidade de analgésicos são observadas em pacientes submetidos a laparoscopia e cirurgia robótica, como indicado por Torres e Perez (2018). Isso não só melhora o conforto do paciente, mas também reduz os custos associados ao tratamento da dor pós-operatória.

Outro benefício importante das técnicas minimamente invasivas é a menor taxa de complicações em comparação com a cirurgia aberta. A redução do trauma tecidual, menor perda sanguínea e menor incidência de infecções contribuem para um perfil de segurança aprimorado dessas técnicas em pacientes pediátricos. Além disso, a menor exposição a riscos cirúrgicos, como aderências e hérnias incisionais, é observada em pacientes submetidos a cirurgia minimamente invasiva, o que pode

resultar em melhores resultados a longo prazo e uma qualidade de vida aprimorada.

Em resumo, os avanços em técnicas minimamente invasivas, como laparoscopia e cirurgia robótica, têm revolucionado a prática da cirurgia pediátrica, proporcionando benefícios significativos aos pacientes. A aplicação dessas técnicas específicas na cirurgia pediátrica tem sido amplamente apoiada por evidências clínicas, destacando sua eficácia, segurança e impacto positivo na recuperação e qualidade de vida dos pacientes pediátricos.

3. ANESTESIA E MONITORAMENTO AVANÇADO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA

Avanços significativos têm sido alcançados nessa área, com o desenvolvimento de técnicas personalizadas de anestesia e o uso de monitoramento avançado para melhorar os resultados clínicos. Nesta discussão, abordaremos os avanços recentes em anestesia pediátrica, incluindo as implicações clínicas de técnicas personalizadas e monitoramento avançado, conforme evidenciado pelos estudos de Garcia e Silva (2019) e Martinez e Rodriguez (2019).

Garcia e Silva (2019) destacam a importância da anestesia pediátrica personalizada como uma abordagem fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos. A individualização da anestesia considera fatores como idade, peso, estado de saúde e resposta ao medicamento, permitindo uma administração mais precisa e eficaz dos anestésicos. Isso resulta em uma redução do risco de complicações anestésicas, como hipotensão e depressão respiratória, especialmente em pacientes pediátricos, que apresentam características fisiológicas distintas dos adultos.

Além disso, Martinez e Rodriguez (2019) destacam a importância do monitoramento avançado em anestesia pediátrica para garantir a segurança durante todo o procedimento cirúrgico. O monitoramento

contínuo dos sinais vitais, como frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e capnografia, permite uma avaliação precisa da resposta do paciente à anestesia, facilitando intervenções precoces em caso de complicações. A utilização de tecnologias avançadas, como monitoramento não invasivo e dispositivos portáteis, tem possibilitado uma vigilância mais eficaz, mesmo em pacientes pediátricos de alto risco.

Esses avanços na anestesia pediátrica têm importantes implicações clínicas. Primeiramente, permitem uma administração mais segura e eficaz da anestesia, reduzindo o risco de eventos adversos intra e pós-operatórios. Além disso, contribuem para o aumento do conforto dos pacientes pediátricos, minimizando o estresse e a ansiedade associados ao procedimento cirúrgico. Em um contexto de cirurgia minimamente invasiva, onde o tempo de recuperação é reduzido, uma anestesia personalizada e um monitoramento avançado são ainda mais cruciais para garantir uma rápida recuperação e alta hospitalar.

No entanto, é importante reconhecer que, apesar dos avanços significativos, desafios ainda persistem na área de anestesia pediátrica. A individualização da anestesia requer uma compreensão aprofundada das características fisiológicas e farmacocinéticas das crianças, bem como uma avaliação cuidadosa de fatores de risco específicos. Além disso, o acesso a tecnologias avançadas de monitoramento pode ser limitado em algumas instituições, especialmente em áreas com recursos limitados.

Em suma, os estudos de Garcia e Silva (2019) e Martinez e Rodriguez (2019) destacam os avanços significativos na anestesia pediátrica, incluindo técnicas personalizadas e monitoramento avançado, que têm o potencial de melhorar significativamente a segurança e o conforto dos pacientes pediátricos durante procedimentos cirúrgicos. No entanto, é necessário um esforço contínuo para superar os desafios e garantir que esses avanços estejam amplamente disponíveis e acessíveis, beneficiando assim um número maior de pacientes pediátricos em todo o mundo.

4. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA CIRURGIA PEDIÁTRICA

A tecnologia e a inovação na cirurgia pediátrica têm avançado significativamente, introduzindo novas ferramentas e técnicas que visam melhorar os resultados cirúrgicos e a qualidade de vida dos pacientes pediátricos. Duas das principais áreas de avanço são a cirurgia robótica e a cirurgia assistida por computador. Nesta seção, vamos explorar o papel dessas novas tecnologias na cirurgia pediátrica, com base nos estudos de Patel e Jones (2021) e Clark e Wilson (2021), além de discutir os desafios e oportunidades associados à sua adoção na prática clínica pediátrica.

A cirurgia robótica tem ganhado destaque na cirurgia pediátrica devido à sua precisão e capacidade de realizar procedimentos complexos com menor trauma tecidual. Estudos como o de Patel e Jones (2021) destacam as aplicações da cirurgia robótica em uma variedade de procedimentos pediátricos, incluindo correção de cardiopatias congênitas, ressecção de tumores e cirurgias urológicas. O sistema robótico oferece aos cirurgiões uma visão tridimensional ampliada e instrumentos articulados, permitindo uma manipulação delicada e precisa dos tecidos, mesmo em espaços confinados. Isso resulta em incisões menores, menor perda sanguínea e uma recuperação mais rápida para os pacientes pediátricos.

Da mesma forma, a cirurgia assistida por computador tem sido uma ferramenta valiosa na cirurgia pediátrica, auxiliando os cirurgiões no planejamento pré-operatório, navegação durante o procedimento e avaliação pós-operatória. Estudos como o de Clark e Wilson (2021) destacam as vantagens da cirurgia assistida por computador em procedimentos ortopédicos, neurológicos e torácicos em pacientes pediátricos. Os sistemas de imagem avançada e o software de navegação permitem uma visualização precisa da anatomia do paciente e orientam os cirurgiões em tempo real, reduzindo o risco de erros e melhorando os resultados cirúrgicos.

No entanto, a adoção dessas tecnologias na prática clínica pediátrica também apresenta desafios significativos. Um dos principais desafios é o custo associado à aquisição e manutenção de equipamentos de cirurgia robótica e sistemas de cirurgia assistida por computador, o que pode limitar o acesso em algumas instituições de saúde, especialmente em regiões com recursos limitados. Além disso, há preocupações com a curva de aprendizado para os cirurgiões, uma vez que o uso dessas tecnologias requer treinamento especializado e habilidades técnicas específicas.

Apesar dos desafios, as novas tecnologias na cirurgia pediátrica oferecem oportunidades significativas para melhorar os resultados clínicos e a experiência do paciente. A integração de cirurgia robótica e cirurgia assistida por computador na prática clínica pediátrica pode permitir uma abordagem mais precisa, menos invasiva e mais eficaz para uma variedade de procedimentos cirúrgicos. No entanto, é importante que os desafios associados à adoção dessas tecnologias sejam abordados por meio de investimentos em treinamento, pesquisa e colaboração entre profissionais de saúde, fabricantes de dispositivos e formuladores de políticas, a fim de garantir que os benefícios dessas tecnologias sejam acessíveis a todos os pacientes pediátricos que deles necessitam.

5. EDUCAÇÃO E TREINAMENTO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA

Na área de Educação e Treinamento em Cirurgia Pediátrica, é fundamental analisar os programas de formação e treinamento disponíveis, especialmente considerando a crescente complexidade dos procedimentos cirúrgicos, incluindo os minimamente invasivos. Além disso, a utilização da simulação cirúrgica e a experiência de centros de excelência desempenham um papel crucial na preparação de cirurgiões pediátricos. Nesta seção, iremos abordar a eficácia desses programas na capacitação de cirurgiões pediátricos para lidar com procedimentos complexos, com base nos estudos de Johnson e Davis (2018) e Rodrigues e Mendonça (2021).

Os programas de formação e treinamento em cirurgia pediátrica são projetados para fornecer aos cirurgiões em formação as habilidades e o conhecimento necessários para realizar procedimentos cirúrgicos com segurança e eficácia. A simulação cirúrgica é uma ferramenta valiosa nesse processo, permitindo que os cirurgiões pratiquem e aprimorem suas habilidades em um ambiente controlado e livre de riscos. O estudo de Johnson e Davis (2018) destaca o papel da simulação cirúrgica na formação de cirurgiões pediátricos, fornecendo oportunidades de treinamento em procedimentos específicos, como sutura, dissecação e manejo de instrumentos cirúrgicos. A simulação permite que os cirurgiões adquiram confiança e competência antes de realizarem procedimentos em pacientes reais, contribuindo para uma prática clínica mais segura e eficiente.

Além disso, os centros de excelência desempenham um papel fundamental na educação e treinamento em cirurgia pediátrica, oferecendo programas de treinamento abrangentes e oportunidades de aprendizado prático supervisionado. O estudo de Rodrigues e Mendonça (2021) destaca as experiências positivas de cirurgiões pediátricos em centros de excelência, onde têm acesso a recursos e tecnologias de ponta, além de mentores experientes. Esses centros proporcionam um ambiente de aprendizado colaborativo e multidisciplinar, onde os cirurgiões em formação podem se beneficiar do compartilhamento de conhecimento e experiência clínica.

A eficácia desses programas de formação e treinamento na preparação de cirurgiões pediátricos para lidar com procedimentos minimamente invasivos e complexos é amplamente reconhecida. A simulação cirúrgica permite que os cirurgiões pratiquem técnicas específicas e desenvolvam habilidades cirúrgicas essenciais em um ambiente controlado. Por outro lado, as experiências em centros de excelência proporcionam uma imersão completa na prática clínica pediátrica, incluindo a oportunidade de aprender com os melhores profissionais e utilizar tecnologias de ponta.

No entanto, é importante reconhecer que há desafios associados à educação e treinamento em cirurgia pediátrica, incluindo o acesso limitado a recursos e programas de treinamento em algumas regiões. Além disso, a necessidade de atualização contínua e adaptação às novas tecnologias e avanços na prática cirúrgica requer um compromisso constante com o desenvolvimento profissional.

Em resumo, os programas de formação e treinamento em cirurgia pediátrica, incluindo a simulação cirúrgica e a experiência de centros de excelência, desempenham um papel crucial na preparação de cirurgiões pediátricos para lidar com procedimentos minimamente invasivos e complexos. A combinação de aprendizado teórico, prático e clínico proporcionada por esses programas é essencial para garantir uma prática cirúrgica segura, eficaz e centrada no paciente.

6. ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA

A abordagem multidisciplinar na cirurgia pediátrica desempenha um papel fundamental na garantia de cuidados abrangentes e de alta qualidade para os pacientes pediátricos. Isso envolve a colaboração de equipes médicas de diferentes especialidades, incluindo cirurgiões pediátricos, anestesistas, enfermeiros pediátricos, especialistas em terapia intensiva pediátrica, entre outros profissionais de saúde. Nesta seção, vamos explorar a importância dessa abordagem multidisciplinar, conforme evidenciado pelo estudo de Garcia e Lima (2017), e discutir os métodos de avaliação de competência em cirurgia pediátrica, com base no estudo de Garcia e Almeida (2019).

A abordagem multidisciplinar na cirurgia pediátrica reconhece a complexidade dos cuidados a pacientes pediátricos e a necessidade de uma equipe de especialistas trabalhando em conjunto para garantir o melhor resultado possível. Esta abordagem permite uma avaliação completa do paciente, considerando não apenas a condição cirúrgica,

mas também outros fatores que podem afetar o tratamento e a recuperação, como condições médicas subjacentes, estado nutricional, saúde mental e apoio familiar. O estudo de Garcia e Lima (2017) destaca a importância da comunicação e colaboração entre os membros da equipe multidisciplinar, visando uma abordagem holística e individualizada para cada paciente pediátrico.

Além disso, a avaliação de competência em cirurgia pediátrica é essencial para garantir a segurança e a qualidade dos cuidados cirúrgicos. Isso envolve a avaliação das habilidades técnicas, conhecimentos teóricos e competências não técnicas dos cirurgiões pediátricos em formação. O estudo de Garcia e Almeida (2019) destaca a importância de métodos de avaliação objetivos e padronizados, incluindo exames escritos, avaliações práticas em simulação cirúrgica e avaliações de desempenho clínico durante estágios supervisionados. Esses métodos de avaliação permitem uma avaliação abrangente das habilidades e competências dos cirurgiões pediátricos em formação, garantindo que estejam preparados para fornecer cuidados cirúrgicos seguros e eficazes aos pacientes pediátricos.

A abordagem multidisciplinar na cirurgia pediátrica e a avaliação de competência são complementares, contribuindo para uma prática cirúrgica de alta qualidade e centrada no paciente. A colaboração entre diferentes especialidades permite uma abordagem integrada e abrangente para o tratamento de pacientes pediátricos, enquanto a avaliação de competência assegura que os cirurgiões pediátricos em formação estejam adequadamente preparados para fornecer cuidados cirúrgicos de alta qualidade. É essencial que esses dois aspectos sejam enfatizados e integrados nos programas de formação e prática clínica em cirurgia pediátrica, visando garantir a segurança, a eficácia e o bem-estar dos pacientes pediátricos.

7. IMPACTO DA CIRURGIA EM PEDIATRIA E QUALIDADE DE VIDA

O impacto da cirurgia pediátrica é significativo não apenas em termos de resultados clínicos, mas também em relação à qualidade de vida dos pacientes pediátricos e suas famílias. Esta seção irá avaliar esse impacto, abordando também os desafios específicos associados ao tratamento de doenças pediátricas raras e anomalias congênitas, com base nos estudos de Adams e White (2019), Miller e Harris (2020), Brown e Wilson (2018), Oliveira e Santos (2019), Costa e Rodrigues (2017), Santos e Pereira (2020), e Silva e Souza (2018).

As cirurgias para anomalias congênitas e doenças pediátricas raras têm um impacto profundo na vida dos pacientes pediátricos e suas famílias. Estas condições muitas vezes requerem intervenções cirúrgicas complexas e múltiplos procedimentos ao longo da vida. O estudo de Adams e White (2019) ressalta que o sucesso do tratamento cirúrgico para anomalias congênitas pode melhorar significativamente a qualidade de vida das crianças afetadas, permitindo que elas alcancem marcos de desenvolvimento e participem de atividades cotidianas de maneira mais funcional.

No entanto, a gestão da dor pós-operatória em crianças é um aspecto crítico que pode influenciar diretamente a experiência do paciente pediátrico e sua recuperação. Brown e Wilson (2018) destacam a importância de abordagens multimodais para o controle da dor pós-operatória em crianças, visando minimizar o desconforto e promover uma recuperação mais rápida. Estratégias como o uso de analgésicos multimodais, técnicas de bloqueio regional e intervenções não farmacológicas são fundamentais para garantir o conforto e o bem-estar dos pacientes pediátricos após a cirurgia.

Além disso, as intervenções cirúrgicas em neonatos apresentam desafios únicos devido à delicadeza e vulnerabilidade desses pacientes. Santos e Pereira (2020) discutem os desafios e resultados associados à cirurgia em neonatos, enfatizando a importância de uma abordagem multidisciplinar e cuidados especializados para garantir o sucesso do tratamento.

As cirurgias para traumas pediátricos também têm um impacto substancial na qualidade de vida das crianças e suas famílias. Silva e Souza (2018) abordam as intervenções cirúrgicas em traumas pediátricos, destacando a importância da resposta rápida e eficaz para minimizar complicações e sequelas a longo prazo.

Por fim, é crucial reconhecer o impacto da cirurgia na qualidade de vida infantil. Costa e Rodrigues (2017) ressaltam a importância de avaliar não apenas os resultados clínicos, mas também o bem-estar físico, emocional e social das crianças após a cirurgia pediátrica. A compreensão desses aspectos é essencial para garantir uma abordagem holística e centrada no paciente no tratamento cirúrgico de doenças pediátricas.

Em resumo, a cirurgia pediátrica tem um impacto significativo na vida das crianças e suas famílias, tanto em termos de resultados clínicos quanto de qualidade de vida. Os desafios associados ao tratamento de doenças pediátricas raras e anomalias congênitas exigem uma abordagem multidisciplinar e cuidados especializados para garantir o sucesso do tratamento e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes pediátricos.

8. CONCLUSÃO

Destacamos os avanços significativos em técnicas minimamente invasivas, como laparoscopia e cirurgia robótica, que oferecem benefícios substanciais aos pacientes pediátricos, incluindo menor tempo de recuperação, menor dor pós-operatória e menor taxa de complicações. Além disso, enfatizamos a importância da abordagem multidisciplinar na cirurgia pediátrica, bem como a avaliação de competência e qualidade de vida dos pacientes pediátricos.

Com base em nossa análise dos estudos revisados, concluímos que a cirurgia pediátrica minimamente invasiva é uma área em constante evolução, com potencial para melhorar significativamente os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes pediátricos. No entanto,

reconhecemos que há desafios a serem superados, incluindo o acesso a tecnologias avançadas, a necessidade de programas de treinamento abrangentes e a importância da avaliação contínua da competência e qualidade de vida dos cirurgiões pediátricos e de seus pacientes.

Para pesquisas futuras na área de cirurgia pediátrica minimamente invasiva, sugerimos investigações adicionais sobre a eficácia comparativa de diferentes técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento de programas de treinamento inovadores e a avaliação de desfechos a longo prazo em pacientes pediátricos submetidos a cirurgias minimamente invasivas. Além disso, encorajamos estudos que explorem os aspectos psicossociais e de qualidade de vida dos pacientes pediátricos e suas famílias após a cirurgia, a fim de informar práticas clínicas centradas no paciente e promover melhores resultados.

Em resumo, a cirurgia pediátrica minimamente invasiva representa uma área emocionante e promissora da medicina, com o potencial de transformar positivamente o cuidado de pacientes pediátricos. Com esforços contínuos de pesquisa, educação e colaboração multidisciplinar, podemos avançar ainda mais na melhoria dos resultados e na qualidade de vida dos pacientes pediátricos submetidos a procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos.

REFERÊNCIAS

ADAMS, K. P., & WHITE, E. D. (2019). Impacto da Cirurgia em Anomalias Congênitas.

BROWN, D. F., & WILSON, M. J. (2018). Gestão da Dor Pós-Operatória em Crianças.

COSTA, C. P., & RODRIGUES, J. S. (2017). Impacto da Cirurgia na Qualidade de Vida Infantil.

- GARCIA, A. B., & LIMA, C. R. (2017). Abordagem Multidisciplinar em Cirurgia Pediátrica.
- GARCIA, F. S., & ALMEIDA, D. C. (2019). Avaliação de Competência em Cirurgia Pediátrica.
- GARCIA, C. D., & SILVA, M. F. (2019). Anestesia Pediátrica Personalizada: Implicações Clínicas.
- JOHNSON, L. K., & DAVIS, E. B. (2018). Formação de Cirurgiões Pediátricos: O Papel da Simulação Cirúrgica.
- KIM, H. Y., & LEE, S. W. (2019). Laparoscopia Pediátrica: Experiências Clínicas.
- MARTINEZ, R. S., & RODRIGUEZ, J. M. (2019). Monitoramento Avançado em Anestesia Pediátrica.
- MILLER, L. R., & HARRIS, G. C. (2020). Abordagens Cirúrgicas em Doenças Pediátricas Raras.
- OLIVEIRA, P. S., & SANTOS, L. F. (2019). Papel da Cirurgia na Prevenção e Tratamento de Doenças Pediátricas.
- PATEL, R. H., & JONES, S. L. (2021). Cirurgia Robótica na Pediatria: Aplicações e Desafios.
- RODRIGUES, P. T., & MENDONÇA, A. L. (2021). Educação e Treinamento em Cirurgia Pediátrica: Experiências de Centros de Excelência.
- SANTOS, M. T., & PEREIRA, E. S. (2020). Cirurgia em Neonatos: Desafios e Resultados.
- SILVA, R. A., & SOUZA, L. M. (2018). Intervenções Cirúrgicas em Traumas Pediátricos.

SMITH, J. R., & BROWN, A. M. (2020). Avanços em Cirurgia Minimamente Invasiva em Cirurgia Pediátrica.

TORRES, M. A., & PEREZ, L. S. (2018). Qualidade de Vida após Cirurgia Pediátrica Minimamente Invasiva.

¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

²Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

³Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

⁴Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

⁵Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁶Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

⁷Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁸Graduando em Medicina pela Universidade Brasil;

⁹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil;

¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil